

УКРАИНА

Исполнительный комитет Харьковского городского совета
Главное управление по гуманитарным и социальным вопросам
Управления труда и социальной защиты населения

Министерство здравоохранения
Харьковский государственный медицинский университет
Харьковский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом

Молодежная Организация Медиков Харькова

МАТЕРИАЛЫ 2-й РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
“ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ВИЧ/СПИДА, ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И НАРКОМАНИЙ
В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ”

Часть 2

Харьков, 21 декабря 2002 года

Конференция посвящена актуальным проблемам современного украинского общества (ВИЧ/СПИД, заболеваниям, передающимся половым путем и наркоманиям) в разрезе современных представлений о возможностях диагностики, лечения и профилактики этих социально опасных заболеваний. Освещаются медико-социальные последствия, распространенность в Харьковском регионе, методы изучения эпидемиологии. Презентуются комплексные профилактические и лечебные программы.

Целями конференции являются обмен опытом между специалистами по вопросам ВИЧ/СПИД, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий, координация их действий и широкое освещение в обществе принятых решений.

К работе конференции приглашены медицинские работники, представители органов местного самоуправления и государственного управления в области, представители Харьковских ВУЗов и НИИ, правоохранительных органов, социальных служб, общественных организаций медико-социального направления деятельности, которые работают в данном направлении, средства массовой информации.

Конференция подводит итоги работы за период с 5.10.01 по 21.12.02 в соответствии с принятыми на 1-й городской научно-практической конференции «Вопросы профилактики распространения наркоманий в г. Харькове» (5 октября 2001 года) рекомендациями и разрабатывает перспективный план работы на будущий год.

Конференция организована Управлением труда и социальной защиты населения Харьковского городского совета и Молодежной Организацией Медиков Харькова в соответствии с договором о социальном партнерстве № 15 от 18.11.02. Организационная поддержка оказана Харьковским государственным медицинским университетом и Харьковским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом.

Конференция проводится 21 декабря 2002 г. в Харьковском региональном институте Украинской академии государственного управления при Президенте Украины по адресу: пр. Московский, 75.

Рабочие языки конференции – русский, украинский.

Оргкомитет конференции:

Шевченко Александр Сергеевич (0572) 23-56-27, shevchenko_med@ukr.net
Мозина Ольга Николаевна (057) 715-73-31

© Авторы тезисов, оргкомитет конференции.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ

	стр.
□ Історія розвитку та сучасна структура наркологічної служби Харківської області. <i>Загородній Петро Васильович,</i> головний лікар Харківського обласного наркологічного диспансеру, головний обласний нарколог <i>Загородній Андрій Петрович,</i> лікар-нарколог Харківського обласного наркологічного диспансеру	3
□ Динаміка розповсюдження залежності від психоактивних речовин і фактори, що впливають на неї. <i>Гапанов Костянтин Дмитрович,</i> головний лікар Харківської міської клінічної наркологічної лікарні № 9, головний нарколог м. Харкова	8
□ Современные аспекты ВИЧ-носительства среди потребителей психоактивных веществ: поиск путей профилактики и терапии. <i>Сосен Иван Кузьмич,</i> звездуючий кафедри наркології Харківської медичинської академії післядипломного освіти, професор, доктор мед. наук <i>Чуєв Юрій Федорович,</i> доцент кафедри наркології Харківської медичинської академії післядипломного освіти, кандидат мед. наук	10
□ Роль семьи в профилактике наркоманий. <i>Смежнецва Юлия Александровна,</i> подполковник милиции, докторант кафедри прикладної соціології Національного університету внутрішніх дел <i>Головченко Дарья Анатольевна,</i> асистент Харківського інституту соціальних досліджень	13
□ Методические аспекты профилактики наркогизма в сети Интернет. <i>Кузьминов Валерий Никифорович,</i> ведущий научный сотрудник отдела неонатальной психиатрии и наркологии Института неврологии, наркологии и психиатрии АМН Украины	16
□ Програми реабілітації наркозалежних і ВИЧ-інфікованих в США і Україні. <i>Шевченко Александр Сергеевич,</i> председатель Молодежной Организации Медиков Харькова, эксперт ВОЗ по вопросам медицинского просвещения, магистр медицины, врач акушер-гинеколог ОЦПБС	20

РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ,
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ/СПИД
И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

стр.

- Инфекции, передающиеся половым путем: эпидемиологическая ситуация в Украине.
Майоров Геннадий Иванович,
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий отделом венерологии Института дерматологии
и венерологии Академии медицинских наук Украины
- Динамика и показатели эпидемиологического процесса по ВИЧ/СПИДу в Харьковском регионе.
Еськова Людмила Ивановна,
зав. эпидемиологическим отделом Областного центра
профилактики и борьбы со СПИДом, зам. главного врача
- Перспективы применения противовирусной терапии при лечении ВИЧ-инфицированных в Украине.
Шевченко Александр Сергеевич,
врач акушер-гинеколог Харьковского областного центра профилактики и
борьбы со СПИДом, магистр медицины
- Мисюева Наталья Николаевна,*
зав. амбулаторно-поликлиническим отделением
Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, к.м.н.

24

28

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

- Вопросы профилактики ВИЧ, ЗППП и наркомании в образовательной программе Украинской ассоциации планирования семьи.
Грищенко Ольга Валентиновна,
зав. кафедрой перинатологии и гинекологии
Харьковского медицинского академии последипломного образования, д.м.н.,
профессор, академик Гельмгольцевской Академии Наук Украины
- Шевченко Олег Игоревич,*
доцент кафедры перинатологии и гинекологии
Харьковского медицинского академии последипломного образования, к.м.н.
- К итогам международного проекта «Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты».
Рущица Игорь Петрович,
заведующий кафедрой прикладной социологии
Национального университета внутренних дел, к.п.н.
- Ресурсы и социально-психологическая реабилитация «Емануэль».
Центр социальной реабилитации на «Емануэль».
- Реабилитационный центр «СТУПЕНИ»
- РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

32

35

39

41

43

РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНА СТРУКТУРА
НАРКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Задорожний Петро Васильович,
головний лікар Харківського обласного наркологічного диспансеру,
головний обласний нарколог

Задорожний Андрій Петрович,
лікар-нарколог Харківського обласного наркологічного диспансеру

Рішення про створення самостійної наркологічної служби в Україні було прийняте у 1976 р., а 21 січня 1977 р. було видано наказ відділу охорони здоров'я Харківського обласного центру № 22 "Про створення обласного наркологічного диспансеру в м. Харкові". Диспансер повинен був стати лікувальним, організаційним та методичним центром наркологічної служби області. Завдання які ставилися перед диспансером та наркологічною службою визначалися головним чином розповсюдженням пияцтва і алкоголізму та суспільно-економічними реаліями. Тому формування служби відбувалося за територіально-виробничим принципом, коли переважна кількість наркологічних стаціонарів функціонувала як стаціонари при промислових підприємствах, а амбулаторна мережа була представлена головним чином районними наркологічними кабінетами.

Перший етап формування диспансеру було завершено 11 листопада 1977 року коли було затверджено такий штатний розклад: 8 лікарів, 13 середніх медичних працівників та 4 молодших медичних працівників. Кадровий склад служби формувалася, в основному, за рахунок перекваліфікації лікарів різних спеціальностей на кафедрі наркології Харківського інституту удосконалення лікарів (нині Харківської медичної академії післядипломної освіти) та у профільних відділах Харківського НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії (нині Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України). Матеріальна база служби створювалася шляхом переобладнання різних, раніше використаних у немедичних цілях, приміщень.

На першому етапі диспансер надавав виключно амбулаторну допомогу, але вже у 1978 році в диспансері було розгорнуто 100 наркологічних ліжок, у 1979 році до диспансеру було передано ще 100 ліжок, а у 1981 р. – ще 70. Зростання ліжкового фонду диспансеру продовжувалося до 1985-87 років, коли у складі диспансеру працювало 665 наркологічних ліжок. У ці ж роки в диспансері були відкриті кабінети анонімного лікування алкоголізму, експертні станції сп'яніння, лікування наркоманії, функціональної діагностики, психологічної допомоги, лікарсько-наркологічної експертизи, на базі органі-

«Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИД, ЗППП и наркомании в Харьковском регионе. Материалы конференции. Часть 2.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ

Ичевченко Александр Сергеевич,
врач акушер-гинеколог
Харьковского областного центра
профилактики и борьбы со СПИДом,
магистр медицины

Миклаева Наталья Николаевна,
зав. амбулаторно-поликлиническим отделением
Харьковского областного центра
профилактики и борьбы со СПИДом,
кандидат медицинских наук

Программы лечения ВИЧ-инфекции можно условно разделить на истинно лечебные и лечебно-профилактические. Первый вид программ предполагает лечение с использованием одновременно минимум трех противовирусных препаратов (трифералия), а лучше четырех (квадротерапия) с различными механизмами противовирусного действия, а также всевозможную поддерживающую терапию, в том числе лечение сопутствующей патологии и заболеваний, возникших в связи с наличием ВИЧ-инфекции. Лечебно-профилактические программы включают программы экстренной профилактики ВИЧ в случае незащищенного полового контакта с ВИЧ-инфицированным, контакта с нетестированной на ВИЧ или заведомо инфицированной кровью (в том числе в случае профессионального контакта с кровью медработника, т. е. аварии), а также программы профилактики перинатальной трансмиссии ВИЧ.

В Украине профилактика перинатальной трансмиссии ВИЧ осуществляется по специальной программе Министерства Здравоохранения, рассчитанной на 3 года. В соответствии с данной программой все беременные, которым установлен диагноз ВИЧ-инфекция, должны получать курс антиретровирусной терапии препаратами, предоставляемыми бесплатно.

Для профилактики перинатальной трансмиссии предназначены 2 препарата – ретровир (зиновудин) и вирамун (невирапин). Более предпочтительным является применение ретровира по краткой (тайландской) схеме, которая заключается в назначении препарата во время последнего месяца беременности (с начала 36-й недели до окончания 2-го периода родов (до отделения ребенка от матери). При этом ретровир назначается в дозе 300 мг (по 1 таблетке) 2 раза в день с начала 36-й недели беременности до момента начала регулярной родовой деятельности (т. е. до начала регулярных схваток, отхождения околоплодных вод или полного открытия шейки матки), а с наступлением этого момента – по 1 таблетке каждые 3 часа.

Назначение ретровира по такой схеме должно снижать риск передачи ВИЧ от матери к ребенку в тот период, когда этот риск наиболее высок (в последний месяц беременности и, особенно, в родах). Нужно отметить, что по имеющимся литературным данным, передача ВИЧ-инфекции от матери к плоду может происходить в любом сроке беременности, что подтверждается данными изучения абортусов от ВИЧ-инфицированных матерей.

Более полная схема применения препарата, не применяемая в Украине, предполагает также назначение ретровира в течение месяца, начиная с 15-й недели беременности, однако структура оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным беременным не предполагает обращение в областные центры профилактики и борьбы со СПИДом в столь ранние сроки беременности. Менее половины всех беременных женщин становятся на учет по беременности в женские консультации по месту жительства в сроке до 12 недель. Напомним также, что в соответствии с приказом МЗ Украины все беременные должны быть обследованы на ВИЧ дважды в сроке до 30 недель беременности. В первый раз женщина обследуется при постановке на учет. Если в местных лабораторных тест на ВИЧ оказывается положительным, то сыноворотка такой беременной должна быть доставлена в г. Киев для подтверждения или опровержения диагноза «ВИЧ-инфекция». На это обычно уходит еще 3-4 недели. Назначить же противовирусную терапию можно только беременной с подтвержденным диагнозом. Таким образом, назначение противовирусной терапии по двухмесячной схеме неприемлемо для женщин в Украине.

Менее предпочтительным является назначение вирамуна (невирапина). Препарат назначается в случае, если женщина не получала лечение ретровиром, что обычно происходит в трех случаях:

1. если женщина неорганизовано проводила беременность, т. е. не состояла на учете в женской консультации, не была вовремя обследована на ВИЧ, а диагноз был установлен после 36 недель беременности в связи с несвоевременным обследованием;
2. если при обследовании на ВИЧ методом ИФА был получен положительный результат, но подтверждающая, равно как и опровержения, диагноза из лаборатории города Киева получено не было (в этом случае обычно следует указание повторить обследование в какой-то срок);
3. если имеются противопоказания к применению ретровира, к которым прежде всего относятся гиперчувствительность к зиновудину или любым компонентам препарата, нейтропения менее $0,75 \times 10^9/\text{л}$ и уровень гемоглобина менее 75 г/л.

В этом случае препарат назначается по 1 дозе матери и ребенку: матери в родах 1 таблетка, ребенку – 1 доза сиропа после рождения в течение 72 часов.

По сути, на сегодняшний день Харьковская область обеспечена тремя антиретровирусными препаратами – ретровиром, вирамуном и комбиниром.

«Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, ЗППП и наркоманий в Харьковском регионе». Материалы конференции. Часть 2.

Комбинир используется для профилактики заражения ВИЧ медицинских работников, имевших контакт с кровью ВИЧ-инфицированных.

Применение ретровира и вирамуна в виде монотерапии, хотя и является этиопатогенетически обусловленным, вызывает ряд замечаний:

1. применение противовирусного препарата по короткой схеме вызывает повышение вирусной нагрузки после отмены препарата, что может неблагоприятно сказаться на течении заболевания у женщины после завершения беременности;
2. из всех существующих антиретровирусных препаратов в Украине зарегистрировано и имеется в наличии не так много препаратов, а применение ретровира и вирамуна в виде монотерапии может вызывать устойчивость к ним у циркулирующих в популяции штаммов вирусов;
3. не всегда соблюдается правило консультирования беременных перед началом курса лечения с использованием противовирусных препаратов, во время которого женщина ставится в известность о том, что она должна в какой-то мере пожертвовать собой ради своего ребенка.

Нужно учитывать, что Украина в ближайшее время получит крупные инвестиции в размере 152 млн. долларов от Всемирного банка и Глобального фонда по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Львиная доля этих средств будет направлена на лечебные программы. В этом случае программа противовирусной терапии будет осложнена наличием устойчивости вируса к ряду доступных препаратов.

Важно отметить также, что не все государственные лечебные учреждения, которые уже задействованы или могут быть задействованы в ближайшее время в лечебных программах, на сегодняшний день обеспечены соответствующим оборудованием для иммунологических и вирусологических исследований, с помощью которых определяется время необходимого старта и дальнейший ход противовирусного лечения.

В настоящее время перспективы противостоянии эпидемии ВИЧ/СПИДа в целом во всем мире видятся в более оптимистичном свете. Это связано с постоянным увеличением количества новых противовирусных препаратов, некоторым снижением стоимости уже существующих препаратов, появлением на рынке третьих стран инжеников (дешевых химических копий имеющихся оригинальных эффективных препаратов, изготовленных без лицензий), продолжением активной работы ведущих институтов мира на вакцину против ВИЧ-инфекции. Так, стоимость курса лечения оригинальными препаратами стоит около 7-8 тысяч долларов США в год на одного взрослого ВИЧ-инфицированного, то лечение нелицензионными препаратами обходится около 300-350 долларов США в год. Такая большая разница в цене является подтверждением значительно более низкой стоимости производственных затрат на копирование уже разработанных препаратов, чем та стоимость, которая закладывается в цены оригинальных препаратов, которая, в свою очередь, учитывает затраты на первоначальную разработку новых препаратов и

желание хозяев фармацевтических компаний получать сверхприбыли от своей продукции.

К сожалению, пока не поднимается вопрос о производстве отечественных антиретровирусных препаратов. Однако вклад лечебных программ, реализуемых в Украине и планируемых в ближайшее время, трудно недооценивать. Так, например, по данным Одесского государственного медицинского университета, только с помощью применения антиретровирусной монотерапии уже в 2002 году в Одесской области удалось снизить перинатальную трансмиссию ВИЧ до 13 %, тогда как для стран Восточной Европы характерны показатели перинатальной трансмиссии при отсутствии лечения 25-30 %.

При реализации любых лечебных программ многое зависит от приверженности пациентов к лечению. Полноценная три- или квадротерапия антиретровирусными препаратами требует от пациентов большой дисциплины, чего будет достаточно трудно добиваться от многих ВИЧ-инфицированных, учитывая, что они являются представителями так называемых групп риска.

Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что внедрение полноценных лечебных программ будет необходимо Украине в ближайшем будущем для более успешного противостояния развивающейся эпидемии ВИЧ/СПИДа.

ХАРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИДом
Амбулаторно-поликлиническое отделение

61044, Харьков, ул. Борьбы, 6, тел. +38 (0572) 90-19-83

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ

Шевченко Александр Сергеевич,
врач акушер-гинеколог
Харьковского областного центра
профилактики и борьбы со СПИДом,
магистр медицины

Микляева Наталья Николаевна,
зав. амбулаторно-поликлиническим отделением
Харьковского областного центра
профилактики и борьбы со СПИДом,
кандидат медицинских наук

Программы лечения ВИЧ-инфекции можно условно разделить на истинно лечебные и лечебно-профилактические. Первый вид программ предполагает лечение с использованием одновременно минимум трех противовирусных препаратов (тритерапия), а лучше четырех (квадротерапия) с различными механизмами противовирусного действия, а также всевозможную поддерживающую терапию, в том числе лечение сопутствующей патологии и заболеваний, возникших в связи с наличием ВИЧ-инфекции. Лечебно-профилактические программы включают программы экстренной профилактики ВИЧ в случае незащищенного полового контакта с ВИЧ-инфицированным, контакта с нетестированной на ВИЧ или заведомо инфицированной кровью (в том числе в случае профессионального контакта медработника с кровью, т.е. "аварии").

В Украине профилактика перинатальной трансмиссии ВИЧ осуществляется по специальной программе Министерства Здравоохранения, рассчитанной на 3 года. В соответствии с данной про-

граммой все беременные, которым установлен диагноз ВИЧ-инфекция, должны получать курс антиретровирусной терапии препаратами, предоставляемыми бесплатно.

Для профилактики перинатальной трансмиссии предназначены 2 препарата: ретровир (зиновудин) и вирамун (невирапин). Более предпочтительным является применение ретровира по краткой (таиландской) схеме, которая заключается в назначении препарата во время последнего месяца беременности (с начала 36-й недели) до окончания 2-го периода родов (до отделения ребенка от матери). При этом ретровир назначается в дозе 300 мг (по 1 таблетке) 2 раза в день с начала 36-й недели беременности до момента начала регулярной родовой деятельности (т.е. до начала регулярных схваток, отхождения околоплодных вод или полного открытия шейки матки), а с наступлением этого момента - по 1 таблетке каждые 3 часа.

Назначение ретровира по такой схеме должно снижать риск передачи ВИЧ от матери к ребенку в тот период, когда этот риск наиболее высок (в последний месяц беременности и, особенно, в родах). Нужно отметить, что по имеющимся литературным данным, передача ВИЧ-инфекции от матери к плоду может происходить в любом сроке беременности, что подтверждается данными изучения абортусов от ВИЧ-инфицированных матерей.

Более полная схема применения препарата, не применяемая в Украине, предполагает также назначение ретровира в течение месяца, начиная с 15-й недели беременности, однако структура оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным беременным не предполагает обращение в областные центры профилактики и борьбы со СПИДом в столь ранние сроки беременности. Менее половины всех беременных женщин становятся на учет по беременности в женские консультации по месту жительства в сроке до 12 недель. Напомним также, что в соответствии с

приказом МЗ Украины все беременные должны быть обследованы на ВИЧ дважды в сроке до 30 недель беременности. В первый раз женщина обследуется при постановке на учет. Если в местных лабораториях тест на ВИЧ оказывается положительным, то сыворотка крови такой беременной должна быть доставлена в город Киев для подтверждения или опровержения диагноза "ВИЧ-инфекция". На это обычно уходит еще 3-4 недели. Назначить же противовирусную терапию можно только беременной с подтвержденным диагнозом. Таким образом, назначение противовирусной терапии по двухмесячной схеме приемлемо для женщин в Украине.

Менее предпочтительным является назначение вирамунa (невирапина). Препарат назначается в случае, если женщина не получила лечение ретровирусом. что обычно происходит в трех случаях:

1. если женщина не организованно проводила беременность, т.е. не состояла на учете в женской консультации, не была вовремя обследована на ВИЧ, а диагноз был установлен после 36 недели беременности в связи с несвоевременным обследованием;
2. если при обследовании на ВИЧ методом ИФА был получен положительный результат, но подтверждения, равно как и опровержения, диагноза из лаборатории города Киева получено не было (в этом случае обычно следует указание повторить обследование в какой-то срок);
3. если имеются противопоказания к применению ретровируса, к которым прежде всего относятся гиперчувствительность к зидовудину или любым компонентам препарата, нейтропения менее $0,75 \times 10^9/\text{л}$ и уровень гемоглобина менее 75 г/л.

В этом случае препарат назначается по 1 дозе матери и ребенку: матери в родах 1 таблетка, ребенку - 1 доза сиропа после рождения в течение 72 часов.

По сути, на сегодняшний день Харьковская область обеспечена тремя антиретровирусными препаратами ретровиром, вирамуном и комбивиром.

Комбивир используется для профилактики заражения ВИЧ медицинских работников, имевших контакте кровью ВИЧ-инфицированных.

Применение ретровира и вирамуна в виде монотерапии, хотя и является этиопатогенетически обусловленным, вызывает ряд замечаний:

1. применение противовирусного препарата по короткой схеме вызывает повышение вирусной нагрузки после отмены препарата, что может неблагоприятно сказаться на течении заболевания у женщины после завершения беременности;
2. из всех существующих антиретровирусных препаратов в Украине зарегистрировано и имеется в наличии не так много препаратов, а применение ретровира и вирамуна в виде монотерапии может вызывать устойчивость к ним у циркулирующих в популяции штаммов вирусов;
3. не всегда соблюдается правило консультирования беременных перед началом курса лечения с использованием противовирусных препаратов, во время которого женщина ставится в известность о том, что она должна в какой-то мере пожертвовать собой ради своего ребенка.

Нужно учитывать, что Украина в ближайшее время получит крупные инвестиции в размере 152 млн. долларов от Всемирного банка и Глобального фонда по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Львиная доля этих средств будет направлена на лечебные программы. В этом случае программа противовирусной терапии будет осложнена наличием устойчивости вируса к ряду доступных препаратов.

Важно отметить также, что не все государственные лечебные учреждения, которые уже задействованы или могут быть задействованы в ближайшее время в лечебных программах, на сегодняшний день обеспечены соответствующим оборудованием для иммунологических и вирусологических исследований, с помощью которых определяется время необходимого старта и дальнейший ход противовирусного лечения.

В настоящее время перспективы противостояния эпидемии ВИЧ/СПИДа в целом во всем мире видятся в более оптимистичном свете. Это связано с постоянным увеличением количества новых противовирусных препаратов, некоторым снижением стоимости уже существующих препаратов, появлением на рынке третьих стран инжеригов (дешевых химических копий имеющих оригинальных эффективных препаратов, изготовленных без лицензии), продолжением активной работы ведущих институтов мира над вакциной против ВИЧ-инфекции. Так, стоимость курса лечения оригинальными препаратами стоит около 7-8 тысяч долларов США в год на одного взрослого ВИЧ-инфицированного, то лечение нелицензионными препаратами обходится около 300-350 долларов США в год. Такая большая разница в цене является подтверждением значительно более низкой стоимости производственных затрат на копирование уже разработанных препаратов, чем та стоимость, которая закладывается в цены оригинальных препаратов, которая, в свою очередь учитывает затраты на первоначальную разработку новых препаратов и желание собственников фармацевтических компаний получать сверхприбыли от своей продукции.

К сожалению, пока не поднимается вопрос о производстве отечественных антиретровирусных препаратов. Однако вклад лечебных программ, реализуемых в Украине и планируемых в ближайшее время, трудно недооценивать. Так, например, по данным Одесского государственного медицинского университета,

только с помощью применение антиретровирусной монотерапии уже в 2002 году в Одесской области удалось снизить перинатальную трансмиссию ВИЧ до 13%, тогда как для стран Восточной Европы характерны показатели перинатальной трансмиссии при отсутствии лечения 25-30%.

При реализации любых лечебных программ многое зависит от приверженности пациентов лечению. Полноценная три- или квадротерапия антиретровирусными препаратами требует от пациентов большой дисциплины, чего будет достаточно трудно добиться от многих ВИЧ-инфицированных, учитывая, что они являются представителями так называемых групп риска.

Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что внедрение полноценных лечебных программ будет необходимо Украине в ближайшем будущем для более успешного противостояния развивающейся эпидемии ВИЧ/СПИДа.

На русском: [Шевченко А.С., Микляева Н.Н. Перспективы применения противовирусной терапии при лечении ВИЧ-инфицированных в Украине // Материалы 2-й региональной научно-практической конференции "Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий в Харьковском регионе" (Харьков, 21.12.2002). - В 2-х частях, часть 2. - Украина, Харьков: СПД-ФЛ Захаренко В.В., 2002. - С. 28-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594768>]

Профилактика перинатальной трансмиссии ВИЧ в Украине проводится по трехлетней программе МЗ с помощью препаратов Ретровира (Зиновудина) и Виразуна (Невирапина) в виде монотерапии. Обсуждаются особенности других схем лечения (в виде три- и квадротерапии), применение Комбивира для аварийной профилактики ВИЧ у медработников, особенности финансирования программ медикаментозной профилактики передачи ВИЧ.

Ключевые слова: перинатальная трансмиссия ВИЧ-инфекции; медикаментозная профилактика; моно-, три- и квадротерапия ВИЧ-инфекции; аварийная профилактика заражения медработников; Ретровир (Зиновудин); Вирамун (Невирапин); Комбивир.

In English: [Shevchenko Alexander S., Miklyaeva N.N. (2002) Prospects for the use of antiviral therapy in the treatment of HIV-infected in Ukraine (rus.) / Materials of the 2nd Regional scientific and practical conference "Prevention and treatment of HIV/AIDS, sexually transmitted diseases and drug addiction in the Kharkov region" (Ukraine, Kharkov, 2002, December 21), part 2 (from 2), p. 28-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594768>]

Prevention of perinatal HIV transmission in Ukraine is carried out according to a three-year program of the Ministry of Health Care through use monotherapy by Retrovir (Zinovudin) or Viramun (Nevirapin). The features of other treatment regimens (in the form of tri- and quadrotherapy), the use of Combivir for emergency HIV prevention for medical workers, and the specifics of financing drug prevention programs for HIV transmission are discussed.

Keywords: perinatal transmission of HIV infection; drug prophylaxis; mono-, tri- and quadrotherapy of HIV infection; emergency prevention of infection of medical workers; Retrovir (Zi-Novudin); Viramune (Nevirapine); Combivir.